

СОЗДАНИЕ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Калонова Наргиза Нуржововна

самостоятельный исследователь, преподаватель русского языка
Денауского института предпринимательства и педагогики

Kalonovanargiza1974@gmail.com

Tel.+998906453474

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7623738>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-yanvar 2023 yil

Ma'qullandi: 05-fevral 2023 yil

Nashr qilindi: 09-fevral 2023 yil

KEY WORDS

национальные традиции,
воспитание, женский образ,
художественное сравнение,
объект сравнения.

ABSTRACT

в статье анализируются семантические особенности художественного сравнения: выявляются наиболее частотные тематические группировки сравнений, способствующие созданию женского образа в русской и узбекской литературе.

Введение. Женщина, точнее мать, пользуется большим уважением в обществе. Эта ситуация ясно изложена в Хадисе Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что «Рай находится под ногами матерей». На женщинах лежит ответственность за рождение человека и его воспитание от младенчества до взрослой жизни. Сопоставление женских образов разных народов всегда было интересным. Исследование художественного наследия выдающихся авторов привлекало внимание широкого круга исследователей, лингвистов и литературоведов. Яркий интерес представляет изучение средств и приемов, используемых авторами художественной литературы для создания образности своих произведений и эстетического воздействия на читателя.

Основная часть. Одним из наиболее распространенных тропов является образное сравнение. Оно придает речи особую выразительность. Особый интерес представляет анализ образных сравнений в произведениях художественной литературы, способов, с помощью которых они раскрывают взгляд автора на различные предметы, явления и героев, то есть выявление особой роли образного сравнения в отражении художественного замысла писателя. В нашем исследовании мы придерживаемся определения М.Д. Кузнец и Ю.М. Скребнева, которые определяют образное сравнение как «сопоставление двух предметов, имеющих какой-либо общий для них признак, в целях более яркой и наглядной характеристики одного из них» [1, с. 145].

По тематике исследования вопросов духовно-нравственного воспитания проводятся многочисленные конференции, дискуссии, круглые столы, семинары и др. Влияние национальных традиций на воспитание детей имеет очень огромное значение. Узбекская семья имеет свои особенности. Жизнь и подвиги наших великих предков, не Основные принципы узбекской семьи – это святость брака, ответственность родителей за воспитание детей и уважение к взрослому поколению.

С доисторических времён женщина стала объектом «мужского искусства». Об этом нам говорят так называемые «венеры»- каменные фигурки беременных женщин с большой грудью. Литература долгое время и оставалась мужской, потому что, есть и что видел мужчина в женщине. Женщина была и является до сих пор предметом культа (от древних мистерий и до христианского почитания Девы Марии).

Русский национальный характер нашел своё яркое воплощение в творчестве Н.С. Лескова. Писателю удалось раскрыть глубину и сущность натуры русского человека. А в узбекской литературе роман Абдуллы Кадыри «Минувшие дни» раскрывает широчайший спектр общечеловеческих тем и проблем. Поэтому очень трудно определить его однозначно. Но все же можно утверждать, что, положив в основу произведения прекрасную историю любви, автор сумел затронуть сложнейшую проблему противостояния Бога и дьявола, света и мрака в судьбах человечества.

Сюжетную схему «старый муж – жена – молодой любовник», традиционную для русской литературы ещё со времен пушкинского «Евгения Онегина», Лесков использует для того, чтобы показать разрушение патриархального уклада жизни в купеческой среде пореформенной России XIX века. Грех прелюбодеяния и сребролюбие толкают любовников и в повести на кровавые злодеяния.

Тема взаимоотношения полов в русской литературе XIX века редко освещалась в гедонистических тонах, она чаще рассматривалась в контексте социально-философских и религиозных проблем трагического плана. Православная вера русского народа способствовала формированию достаточно строгой морали. Национальное самосознание признавало законность любви между мужчиной и женщиной только в браке, причём брак считался величайшим таинством. Внебрачные любовные связи квалифицировались как блуд и разврат. Чтобы полнее обнажить начавшиеся процессы утраты священного ореола брачных уз в сознании людей пореформенной России и свободу любовных отношений, оба художника используют в структуре своих произведений явление сюжетного полифонизма. Так, Лесков четыре раза воспроизводит парадигму любовного треугольника: Копчонов – жена Копчонова – Сергей; Зиновий Борисович – Катерина – Сергей. В повести все конфликтные столкновения возникают вокруг молодого героя-любовника, ради которого жена подносит отравленный чай мужу. Катерина подсыпает в чашку яд от крыс. В символическом плане этим ядом героиня отстраняет от себя не только мужа, но и любовника. Сергей впоследствии скажет, что ему «стоптанный Сонеткин башмак милее, ... рожи» Катерины Львовны, «кошки эдакой ободранной»[9, с. 290

Заявленное в названии прецедентное имя «Леди Макбет» выполняет функцию психологической подготовки читателя перед ужасными картинами убийств. Столкновение христианской морали, столь значимой для России, и жестокости в героине ярко демонстрирует беспредельные возможности человека, пренебрегающего этическими нормами в порыве эмоционального всплеска, будь то любовь или горе.

В творчестве Н.С. Лескова существуют несколько типов русских женских характеров: смиренные, добродетельные, хищные, которые в свою очередь представляют разные грани проявления богатой русской натуры.

А в романе "Минувшие дни" мы сталкиваемся с многоплановостью повествования, наличием побочных сюжетов, последовательным и нарастающим

накалом и трагической развязкой событий.

Идейным и композиционным центром романа является образ Отабека, который придерживается передовых взглядов. Он открыто выступает против устаревших методов ведения торгово-экономических отношений, придерживается новых взглядов на семейно-бытовые проблемы. Возникает конфликт между Отабеком и консервативными силами, тормозящими развитие в крае. Во многом в уста своего героя Абдулла Кадыри вкладывает свои собственные мысли и суждения. Параллельно писатель прослеживает судьбу узбекской женщины. Бесчеловечные и жестокие обычаи, в частности многоженство, приводят к смертельной вражде двух женщин - Кумуш и Зайнаб. С особой любовью и искренностью писатель рисует образ прекрасной Кумуш, которая благодаря чистой и всепоглощающей любви к Отабеку преодолевает испытания жизни и коварство недругов. Однако трагедия неизбежна. Она умирает, отравленная ими, и Отабек гибнет в битве с врагами своей Родины.

Сопоставление женских образов в литературах почти с полярными культурно-историческими и этноконфессиональными традициями, позволяет выявить довольно интересные точки их соприкосновения и указать на общие черты в функционировании и развитии современной прозы России и Узбекистана. Произведения, написанные о женщинах Узбекистана и России являются благотворным художественным материалом для постижения природы феминности.

Заключение. Создание художественного образа женщины в литературе народов Востока уходит своими корнями вглубь веков, отражаясь как в фольклоре, так и в письменных литературных памятниках. Каждая женщина неповторима и многогранна, поэтому из века в век художники, писатели и деятели не могут устоять перед её красотой, независимо от их нации и происхождения. В художественной литературе нередко прибегают к использованию образных сравнений для достижения выразительности речи и передачи характерных особенностей персонажей. При создании женских образов использование сравнений позволяет создать оригинальное описание внешности героинь, их поведения, чувств, мыслей и окружающего их мира.

Список литературы:

1. Кузнец М.Д. Стилистика английского языка: пособие для студентов. Л.: Учпедгиз, 1960. 175 с.
2. Москвин В.П. Тропы и фигуры: параметры общей и частных классификаций // Филологические науки, 2002. № 4. С. 75. 85 с.
3. Nurjovovna K. N. et al. Female Images in Modern Russian and Uzbek Prose //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 05. – С. 533-536.
3. Cabot Meg. The Princess Diaries / Meg Cabot. N.Y.: HarperTrophy Publishers LLC, 2001. 283 p.
4. Nurzhovna K. N. DEVELOPMENT OF FEMALE IMAGE IN RUSSIAN AND UZBEK LITERATURE //Euro-Asia Conferences. – 2021. – С. 5-6.
5. Kinsella Sophie. The Secret Dreamworld of a Shopaholic. L.: Black Swan, 2000. 332 p.
6. Абдулла Кадыри. «Минувшие дни» роман. М., 1984.
7. Курляндская Г.Б. Проблемачеловека в «Соборях» // Творчество Н.С.Лескова. Научные труды. Т.76 (169) / Отв. ред. Г.Б. Курляндская. Курск: Курский государственный педагогический институт, 1977. С.11-31

8. Лесков Н.С. Собр. соч.: в 12 т. – М., 1989.

9. Гуминский В. Органическое взаимодействие (От «Леди Макбет...» к «Соборянам»)//
В мире Лескова.

INNOVATIVE
ACADEMY